

**СУЩНОСТЬ И ХАРАКТЕР МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ****Ибрагимжан Ташматов**

Доцент кафедры Истории Узбекистана

Узбекского государственного университета мировых языков

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20714875>**ARTICLE INFO**Received: 11th June 2026Accepted: 13th June 2026Online: 15th June 2026**KEYWORDS**

Нация, национальность,
экономика, политика, права,
религия, наука, искусство,
мораль

ABSTRACT

В статье рассматриваются вопросы межнациональных отношений в современном мире, поскольку эти отношения многоаспектны и довольно сложное явление. Поставлена задача изучения межнациональных отношений как в разделе одного государства состоящего из разных национальностей, так и в отношениях между различными нациями и государствами. Изучаются различные уровни межэтнических взаимоотношений, и межличностных отношений.

Актуальность исследования:

Межнациональные отношения-это такие отношения между народами и этносами, которые охватывают все сферы общественной жизни. Межнациональные отношения многоаспектны и довольно сложное явление состоящее из двух разновидностей - это отношения внутри одного государства между разными национальностями. Во-вторых это отношения между различными нациями и государствами. Существуют различные уровни межэтнических взаимоотношений, это взаимодействие народов в различных сферах общественной жизни, с другой это межличностные отношения людей принадлежащих к различным этническим общностям. В научной литературе изучаются следующие формы межнациональных отношений межнациональный (этнический) конфликт, и мирное сосуществование народов.

Методы и степень изученности:

Статья рассматривается на основе всеобщих методов-объективизма, историзма, сравнительно логического анализа. В работе используются комплексный подход, включающий в себя анализ исторических явлений и современных подходов в формировании духовно-нравственных ценностей у народов нашей планеты Основные методы исследований включают анализ и синтез, историко-сравнительный метод, контент-анализ, кейс стадии и социальные методы. Вопросами наций и национальных отношений занимались видные учёные современности как Ю.В.Бромлей, Т.Ю.Бурмистрова, М.С.Джунусов, С.Т. Калтахчян, М.И. Куличенко, П.М. Рогачева, М.А. Свердина, А.М. Серцова, Е.В. Тадевосян. Эти проблемы изучались крупными специалистами в этой области Р.Г. Абдулатиповым, С.М. Арутюнян, Э.А. Баграмовым, Л.М. Дробижевой, П.Г. Евдокимовым, А.А. Сусоколовым,

Результаты исследований:

Проблемами межнациональных отношений и их решений являлись в прошлом и являются сегодня дискриминация, сегрегация, расизм, шовинизм, апартеид, которые в целом нарушают в мире отношения между народами, этносами ведущими к дестабилизации обстановки и нарушению прав человека. Дискриминация связана с нарушениями прав граждан по мотивам их национальности, расы, пола, вероисповедания. А в области международных отношений- это предоставление меньших прав гражданам или организациям, чем допустим гражданам или организациям других государств.

Сегрегация это одна из форм расовой дискриминации связанная с политикой принудительного отселения части населения по расовым или этническим признакам. К примеру расовая сегрегация в США отделяла белое население от других этнических групп, главным образом от индейцев и чернокожих через раздельное обучение и воспитание, разграничение посадочных мест в общественном транспорте и т.д. Апартеид-лишение прав людей по расовой принадлежности от политических, социально-экономических и гражданских прав вплоть до территориальной изоляции. Примерами апартеида являются ЮАР, где чернокожие населения было лишено всех гражданских прав.

Геноцид – это уничтожение и истребление отдельных групп населения по расовым, национальным, этническим или религиозным признакам. Сепаратизм – одно из форм конфликтов, связанных со стремлением народов к отделению, обособлению, а также созданию новых государственных образований. Фашизм – это философско-политическая концепция, исходящая из приоритетов и государственных интересов одних наций над другими, теоретические основы изложенные в классическом труде Бенито Муссолини "Доктрина фашизма".

Говоря о межнациональных отношениях, целесообразно остановиться на понятии нации. Нация – это общность людей, не ограниченная территориальными рамками, автономная политическая группировка, члены которой привержены общим ценностям и институтам. У представителей нации нет общего предка и общего происхождения. Общий язык и религия не являются обязательными атрибутами, но объединяющей людей в национальность является общая история и культура. Признаками нации являются общность территории, языка, общность экономической жизни, общие черты психического склада, национальное самосознание. Нации, как правило, более многочисленны, чем народности, насчитывающие десятки и сотни миллионов людей. Единство территории, языка и экономики формирует единый национальный характер и психический склад. На этой основе возникает очень сильное чувство солидарности со своей нацией.

Национально-освободительные движения, национально-патриотические чувства, межнациональная рознь, войны и конфликты возникают вследствие того, что нация сформировалась и борется за свой суверенитет. Нация — это наиболее развитые этнические образования, возникшие на основе территориальной, языковой, культурно-экономической, социально-психологической общности людей, характерные для современного мира, насчитывающим не менее двух тысяч различных этносов. Характерная черта межнациональных отношений, отличавшимся своим

противоречивым характером- это тяготение к сотрудничеству и периодическими конфликтами. Дискриминация, нарушение или ущемление интересов наций порождают порой сложные проблемы и конфликты. Причинами таких конфликтов могут быть территориальные споры, исторически возникшая напряжённость между народами, политика дискриминации проводимая нациями, использование национальных чувств людей в целях собственной популяризации национальных политических элит, а также стремления народов к созданию собственной государственности.

Для решения этих конфликтов необходимо соблюдать гуманистические принципы политики в области национальных отношений. Это отказ от насилия и принуждения; поиск согласия на основе консенсуса всех участников; признание свобод и прав человека важнейшей ценностью; и готовность к мирному урегулированию. Причинами межнациональных конфликтов являются экономические-это борьба этносов, народов за обладание материальными ресурсами, собственностью (земля, недра). Социальными причинами являются борьба за равенство перед законом, требования гражданского равноправия, равенство в образовании, в оплате труда, при приеме на работу на престижные места в органах власти. Культурно-языковыми причинами являются требования возрождения, сохранения и развития национальных языков, сплывающих этносы в единое целое.

Выделяется концепция, "столкновение цивилизаций" Хантингтона объясняющая современные конфликты религиозными или конфессиональными различиями в жизни народов. Также причинами конфликтов могут быть историческое прошлое взаимоотношения народов, и этногеографические-это резкое изменение соотношения численности контактирующих народов в результате миграций и изменения уровня естественного прироста населения.

Острыми проблемами межнациональных отношений являются во-первых территориальные споры, стремление народов к суверенизации. Во-вторых это борьба за самоопределение этнических меньшинств, создание независимых государств. В третьих- дискриминация языков, образа жизни народов. В четвёртых это проблемы беженцев и вынужденных переселенцев. Межнациональные отношения, как правило, проявляется на макроуровне, то есть между нациями, государствами, а также на границах многонационального государства или региона. Межнациональное отношение по содержанию имеют различные формы, являются нормальными, дружескими, антогонистическими. Междунациональные отношения, основанные на идеях толерантности и согласия, способствуют использованию всех достижений других народов и наций. Междунациональные отношения способствуют развитию личности, уважению её прав и свобод, независимо от национального и социального происхождения. Уважение религиозных чувств и культур становится повседневной нормой жизни людей на нашей планете. А конфликтность межнациональных отношений основывалась на праве господствующих наций угнетать и подавлять другие нации, как это происходило в прошлом в истории человечества. Начиная с эпохи рабства, вся история человечества связана с угнетением и эксплуатацией народов, ущемлением национального суверенитета, войнами и конфликтами на

национальной почве, как подавление отсталых народов Северной Америки индейцев и африканцев. Межнациональные отношения в США порой и сегодня определяются напряжёнными контактами белого населения с афроамериканцами, латиноамериканцами и выходцами из Азии.

Что касается межличностных национальных отношений – это поле взаимодействия между представителями различных национальностей, проявляющее себя на макроуровне т.е. на уровне производственных коллективов, учебных заведений и государственных учреждений. Они проявляются в разных формах – от солидарно дружеских до конфликтно враждебных. Межкультурное взаимодействие является главным полем межличностных контактов, оно направлено на установление дружбы народов, укрепления идей уважения всех наций, создание идеологических установок и программ, отражающих объективную историю народов. Характер национальных отношений основанный на принципах равенства и уважения народов основывается на межличностных установках направленных на сотрудничество по формированию фактического равенства народов по социально-экономическим и культурным признакам. На уровне коллективов межличностные отношения различных национальностей, как правило обуславливается единством образа жизни, в частности социально профессиональным положением, разными доходами, приобщением к образованию и культурным ценностям. В современном обществе личность находится в условиях горизонтальной и вертикальной мобильности, в частности национальные и интернациональные установки по многом определяют характер поведения личности в обществе. Особенностью межличностных национальных отношений в больших коллективах является опора на интернациональные установки. И наоборот национальные установки становятся приоритетами в случае производственных конфликтов и нисходящей мобильности. Каждое демократическое государство должно изучать и предотвращать этнические конфликты. Самым эффективным путем является признание равноправия всех наций. В таких государствах недопустимы любые формы дискриминации. Культурный плюрализм предполагает взаимное обращение народов и стран что является показателем сотрудничества народов. Представители одной нации перенимают традиции и привычки язык без ущерба собственной культуре. В многонациональных государствах гарантируется право на сохранение собственных языков и культур. Различают в межнациональных отношениях межнациональную дифференциацию и межнациональную интеграцию. Межнациональная дифференциация направлена на гипертрофирование т.е. преувеличение национальных различий, политика национализма т.е. идеология направленная на превосходство одной нации над другой. Межнациональная интеграция – направлена на сближение наций через различные общественные структуры.

Проводимая национальная политика стран – это комплекс политических и организационных мер в отношении народов разных национальностей проживающих в одном государстве. Межнациональный мир и согласие в стране зависят от проведения этой политики.

В межнациональных отношениях выделяют межэтнические отношения в широком смысле – взаимодействие народов в разных сферах жизни в политике, культуре, и в узком смысле – это межличностные отношения людей разных национальностей в различных сферах общения трудового, дружеского, семейного. В межличностных отношениях выделяются два уровня -это личностный и групповой.

Субъектами межнациональных отношений являются как большие, так и малые этносы, отношения между которыми проявляются в определенных установках и ориентациях на межэтнические контакты семей это межнациональные браки, трудовые коллективы. Межнациональные отношения определяются национальными стереотипами, поведением и поступками людей определенных этнических общностей. Различают два типа межэтнической коммуникации-это ассимиляция и интеграция. Процессы полного или частичного поглощения этносов обычно слабого более сильным, происходят путем завоеваний, последствиями смешанных браков и целенаправленного растворения подчиненного этноса этносом господствующим. В результате этого этносы адаптируются к образу жизни, обычаям, ценностям языку другого этноса, меняются исконные этнические свойства, этническая идентичность и самосознание людей. Этническая интеграция предполагает появление новой этнокультурной общности в результате взаимодействия при сохранении национальных культур, этнических черт, индивидуальности.

Национальная политика – это система мер осуществляемых государствами направленными прежде всего на реализацию национальных интересов проживающих народов, решение противоречий в сфере межнациональных отношений.

Формы и методы осуществления – Насилие, толерантность, уважительное отношение, господство, подавление, репрессии. Насильственные, грубые, унижительные, «разделяй и властвуй».

Нация – историческая общность людей, социально-экономическая, культурно-политическая и духовная общность индустриальной эпохи.

Существует два основных подхода к пониманию нации: как политической общности граждан определенного государства и как этнической общности этносов с единым языком и самосознанием.

Нации формируются из людей различных племен и народностей вследствие обобществления производства, создания единого рынка. Нация характеризуется общностью экономической жизни, территории. языка, психического склада, проявляющегося в национальном характере и культуре. Свойственная ей экономическая общность имеет более глубокий и универсальный характер в силу господства капиталистического. товарного производства и присущим ему разделением и кооперацией труда, товарно-денежными отношениями. Нация – продукт буржуазной эпохи.

Следует различать понятия нация и национальность. Национальность отождествляется с этносом, этническим происхождением.

Этнос – совокупность людей, обладающих генетически обусловленными и более или менее выраженными общими типичными внешними признаками, общей культурой, языком, этническим самосознанием, общей территорией, которую данная

этническая группа воспринимает как свою страну. В науке выделяют три периода в формирований наций Эпоха становления капитализма. В это время народности превращаются в нацию Распространение капитализма из развитых стран. Это связано с колониальной политикой, когда колонии лишались возможности формировать собственную нацию. Крах колониальной системы. Бывшие колонии получали независимость, это завершило формирования наций.

Заключение:

Сегодня межнациональные отношения в мире представляют собой многогранные связи и отношения между народами. От характера межнациональных отношений в разных странах зависит уровень и политика стран мира. Изучение межнациональных отношений в современном мире помогает строить отношение между народами..

Список использованной литературы:

1. Ю. В. Бромлей. «Очерки теории этноса» М.1983
2. С. Т. Калтахчян. Теория наций и современность (1993).
3. М. С. Джунусов. Диалектика развития национальных отношений М.1963
4. М. И. Куличенко. Актуальные проблемы развития и сближения наций М.1981
5. Т. Ю. Бурмистрова. «Теория и практика формирования культуры межнационального общения» М.1983
6. П. М. Рогачев, М. А. Свердлин. «Нация — народ — человечество» М.1963

